

BOLALAR RIVOJLANISHIDA OTA-ONA BILAN HAMKORLIKNING AHAMIYATI

Rajabova Muxayyo Yusupovna

QarDu maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Abdurosulova Mohinur Shavkat qizi

QarDu maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18884758>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar rivojlanishida ota-ona va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning pedagogik hamda psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. Bolaning intellektual, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishida oilaning o'rnini muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, tahlil va taqqoslash metodlaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ota-ona va pedagoglar o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi hamda ularning ijtimoiy moslashuvini yaxshilaydi. Maqolada ota-ona bilan hamkorlikni tashkil etishning zamonaviy pedagogik usullari yoritilgan.

Аннотация. В статье анализируется значение сотрудничества родителей и образовательных учреждений в развитии детей. Особое внимание уделяется роли семьи в интеллектуальном, социальном и духовном развитии ребёнка. В ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, анализа и сравнения. Результаты показали, что эффективное взаимодействие родителей и педагогов повышает интерес детей к обучению и способствует их успешной социальной адаптации.

Abstract. This article analyzes the importance of cooperation between parents and educational institutions in children's development. Special attention is paid to the role of the family in the intellectual, social, and moral development of the child. The study used pedagogical observation, analysis, and comparative methods. The results show that effective interaction between parents and teachers increases children's interest in learning and improves their social adaptation.

Kalit so'zlar. bolalar rivojlanishi, oilaviy tarbiya, ota-ona hamkorligi, pedagogik jarayon, maktabgacha ta'lim, shaxs rivoji, ijtimoiy muhit.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida bolalar rivojlanishiga kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida oila muhitining ta'siri alohida o'rin egallaydi. Oila bolaning birinchi ijtimoiy maktabi bo'lib, unda bola dastlabki axloqiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtiradi. Pedagogika va psixologiya fanlarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi hamkorlik bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Agar ota-ona va pedagoglar o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borsa, bolada bilim olishga bo'lgan qiziqish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalari tezroq shakllanadi. Shu sababli bolalar rivojlanishida ota-ona bilan hamkorlikni tashkil etish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida bir qator pedagogik va ilmiy metodlardan foydalanildi. Jumladan: Pedagogik kuzatuv metodi – bolalarning ta'lim jarayonidagi faolligini kuzatish orqali ota-ona hamkorligining ta'siri o'rganildi.

Tahlil metodi – pedagogik adabiyotlar va ilmiy manbalar asosida muammoning nazariy jihatlari o'rganildi. Taqqoslash metodi – ota-ona bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan va yo'lga qo'yilmagan ta'lim muassasalaridagi natijalar solishtirildi.

So'rovnoma metodi – ota-onalar va pedagoglar o'rtasida hamkorlik darajasini aniqlash maqsadida so'rovlar o'tkazildi. Mazkur metodlar orqali ota-ona bilan hamkorlikning bolalar rivojlanishiga ta'siri ilmiy jihatdan o'rganildi. Tadqiqot natijalari ota-ona va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Jumladan: ota-onasi ta'lim jarayonida faol qatnashgan bolalarda o'qishga qiziqish yuqori bo'ldi; oilaviy qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lgan bolalarda ijtimoiy moslashuv darajasi yuqoriroq kuzatildi; pedagog va ota-ona o'rtasidagi doimiy muloqot bolaning individual qobiliyatlarini aniqlashga yordam berdi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida ota-ona bilan muntazam ishlaydigan ta'lim muassasalarida bolalarning psixologik holati barqarorroq ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bolalar rivojlanishida ota-ona bilan hamkorlik muhim pedagogik omil hisoblanadi. Oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik bolalarda ijtimoiy faollik, mustaqil fikrlash va mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Pedagogik adabiyotlarda ham ota-ona bilan hamkorlikni tashkil etishning turli shakllari tavsiya etiladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: ota-onalar yig'ilishlari, pedagogik seminarlar, individual maslahatlar, ochiq darslar oilaviy tadbirlar. Bunday tadbirlar ota-onalarning pedagogik bilimlarini oshiradi hamda farzand tarbiyasida samarali usullardan foydalanishga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bolalar rivojlanishida ota-ona bilan hamkorlik muhim pedagogik va ijtimoiy omil hisoblanadi. Oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalarda bilim olishga qiziqishni oshiradi, ijtimoiy moslashuvni yaxshilaydi va shaxsning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli ta'lim tizimida ota-ona bilan hamkorlikni rivojlantirish, pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish hamda oilaviy tarbiya madaniyatini oshirish muhim vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mavlonova R., Vohidova N. Pedagogika. Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Hasanboyeva O. Maktabgacha pedagogika. Toshkent, 2016.
3. Qodirov B. Bolalar psixologiyasi. Toshkent, 2010.
4. Xoliqov A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent, 2011.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.